

ГАЗЕТА «СЛАВА СЕВАСТОПОЛЯ» КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК О РАЗВИТИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ СЕВАСТОПОЛЯ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1944–1954 ГГ.)

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В статье проанализированы публикации газеты «Слава Севастополя» как исторического источника, позволяющего изучить формирование сети розничной торговли Севастополя, выявления её проблем и особенностей. Сделан вывод, что газета «Слава Севастополя» является значимым источником при исследовании развития розничной торговли Севастополя в 1944–1954 годах. Страницы издания пестрят разнообразием статей и заметок разных типов: здесь публикуются и реклама магазинов, и письма читателей в газету с жалобами, и акты документы, регулирующие торговую отрасль города, и тексты публицистического толка, написанные журналистами газеты.

Abstract. The article devoted the publications of the newspaper "Glory of Sevastopol" as a historical source that allows us to review the formation of the retail network of Sevastopol, identifying its problems and features. It is concluded that the newspaper "Glory of Sevastopol" is a significant source in the study of the development of retail trade in Sevastopol in 1944-1954. The pages of the publication are full of a variety of articles and notes of different types: advertisements of shops, letters of readers to the newspaper with complaints, and act documents regulating the trade industry of the city, and journalistic texts written by newspaper journalists are published here.

Ключевые слова: «Слава Севастополя», розничная торговля, исторический источник, периодическая печать.

Key words: "Glory of Sevastopol", retail trade, historical source, periodical press.

Развитие розничной торговли в городе Севастополе в послевоенный период является абсолютно нераскрытой темой в историографии, однако это не умаляет ее значимости. Изучение того, как функционировала система розничной торговли в рамках плановой экономики в период восстановления города в 1944–1954 годах [3, с. 569], является значимым, поскольку в настоящее время считается неоспоримым, что рыночная форма ведения хозяйства превосходит плановую. Рассмотрение работы плановой экономики в кризисную, тяжелую эпоху позволит сделать объективные выводы по вопросу. Однако всякое научное исследование в первую очередь начинается с формирования источниковой базы, которая в данном случае является достаточно обширной. Но, несмотря на это, статья будет посвящена конкретному источнику – газете «Слава Севастополя» – и тому, какие вопросы и какие аспекты функционирования торговой сети города отражены в данном источнике.

Для начала стоит поговорить об истории газеты «Слава Севастополя». Под таким названием она стала выходить сразу после освобождения города от нацистов, а именно 10 мая 1944 года. В исследуемый период газета носила статус городской газеты. В издании публиковались и раскрывались вопросы, связанные со всеми вопросами жизни города. На первых порах освещались особенности восстановления города – его инфраструктуры, предприятий, жилищного фонда – подвиги защитников и освободителей Севастополя. Безусловно, в газете публиковались статьи о торговле, однако их периодичность невысока, поскольку в первые послевоенные годы людям было не до торговли. Уже с 1949 года в издании встречается гораздо большее число публикаций, связанных с вопросами торговли. В рубрике «Письма в редакцию» освещались проблемные вопросы севастопольской торговли: обвешивание, спекуляция, нехватка товара и прочее. Подобные типы статей позволяют оценить трудности, с которыми сталкивались потребители. Публиковались рубрики, в которых население информировалось об изменениях в торговле, о различных действиях, повышающих эффективность и культуру торговли в Севастополе. Уже в 1950-е годы Севастополь практически полностью отошел от тематики войны и послевоенного восстановления, поскольку город возродился. Это привело к увеличению числа страниц и статей, посвященных ключевым вопросам жизни Севастополя, в числе которых и торговля. В этот период стали публиковаться отчеты министерства торговли СССР, которые также являются важным источником.

Все вышеперечисленные факторы делают «Славу Севастополя» ключевым и неотъемлемым источником для написания научного труда об истории развития розничной торговли

¹ Научный руководитель – канд.истор.наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» СевГУ Вадим Вадимович Хапаев.

Севастополя. При работе с источником стоит учитывать фрагментарность данных, а также субъективность многих из них, что требует тщательного анализа предоставляемой информации. Теперь необходимо перейти непосредственно к тому, какие факты можно почерпнуть из информации, содержащейся на страницах газеты «Слава Севастополя».

В первых выпусках газеты уже можно встретить объявления об открытии новых магазинов, что позволит воссоздать примерный образ товаров, которые можно купить в городе, восстановить карту расположения торговых точек. В пример можно привести заметку в выпуске от 7 апреля 1945 года – «Открылся новый магазин» [7]. Здесь имелась информация о количестве отделов и их направленности – промтоварный, галантерейный и хлебный – а также об ассортименте магазина, который составляли рыбные и мясные консервы, крупы, сухофрукты, сахар. В более поздний, мирный период также можно встретить подобные объявления. Например, в выпуске от 7 ноября 1948 года опубликовано объявление об открытии нового магазина УРСа Севастопольстроя, в котором торговали мясными и молочными товарами [6]. Помимо открытия новых магазинов освещалось и строительство новых рынков. Например, в выпуске от 25 июня 1949 года опубликована заметка «Строительство крытого рынка», где сообщается о возведении нового крытого рынка на Северной стороне города [12]. Подобные сообщения публиковались и в более поздний период, однако это выходит за хронологические рамки исследования, поэтому в статье они не рассмотрены.

Однако подобные заметки, сообщая нам об открытии новых магазинов и об ассортименте, не раскрывают то, удовлетворялись ли потребности потребителей. Это позволяют обнаружить статьи с критикой торговой сети города, написанные журналистами газеты, публикуемые письма читателей в рубрике «Письма в редакцию», а также заметки рубрики «И смех, и грех». Ярким примером подобного рода статей является текст от 4 июня 1948 года за авторством Р. Киселева «Больше внимания сезонной торговле», в которой репортер критикует безответственное отношение руководителей торговых организаций города, что привело к дефициту многих необходимых летом товаров: мороженого, прохладительных напитков [5]. Подобная статья была опубликована в выпуске от 22 апреля 1951 года за авторством А. Калюжной – «Промторг не подготовился к летней торговле». В ней автором критикуется отсутствие уже не продуктов питания, а предметов одежды: платьев и костюмов из хлопчатобумажных тканей, легких дышащих летних босоножек для детей, вместо которых на прилавках магазина «Детский мир» лежали грубые ботинки на резиновой подошве [4]. В выпуске от 15 февраля 1948 года в рубрике «И смех, и грех» была опубликована заметка, в которой говорилось, что в севастопольских магазинах отсутствуют такие базовые товары, как спички, ведра, тазы, крем для обуви, которые производились в городе и Крыму [10]. Во многом критика сводилась к тому, что лица, возглавляющие торговлю в городе, относились к своим обязанностям халатно, игнорировали мнение и потребности потребителей, что и приводило к дефициту товаров.

Из газетных материалов можно извлечь информацию о спекуляции в торговых городских кругах. Так, в выпуске от 30 января 1946 года опубликована заметка о том, как продавец магазина обвешивал инвалидов Великой Отечественной войны [1], в выпуске от 1 февраля 1948 года сообщается о том, как были задержаны и осуждены спекулянты [2], в выпуске от 24 ноября 1948 года была опубликована статья «Подпольный магазин», в которой сообщалось об аресте людей, торгующих дорогими редкими товарами, в число которых входили золотые монеты и старинные предметы [8]. Видно, что в теневом секторе розничной торговли Севастополя спекулировали как простыми товарами, так и предметами роскоши.

В «Славе Севастополя» также можно встретить публикацию законодательных актов, распоряжений, постановлений и прочих актов документов. Например, в выпуске от 22 сентября 1945 года было опубликовано решение исполкома Севгоссовета «О правилах торговли на колхозных рынках города Севастополя», в котором излагались основные принципы и правила ведения торговли на рынках города [9]. В выпуске от 21 января 1948 года был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР, в котором устанавливались ставки разового сбора на рынках [11]. То есть, помимо конкретных фактов о торговле Севастополя, таких как открытие магазина или задержание спекулянтов, в газете освещались и законодательные аспекты торговли города в формате публикации законодательных актов городского и всесоюзного уровня.

Резюмируя все вышесказанное, сделан вывод, что газета «Слава Севастополя» является значимым источником при исследовании развития розничной торговли Севастополя в 1944–1954 годах. Страницы издания пестрят разнообразием статей и заметок разных типов: здесь публикуются и реклама магазинов, и письма читателей в газету с жалобами, и акты документы, регулирующие торговую отрасль города, и тексты публицистического толка, написанные журналистами газеты.

Литература

1. Бобров П. Продавец Осипова обвешивает покупателей // Слава Севастополя. 1946. 30 января.
2. Болтин Н.А. Спекулянты наказаны // Слава Севастополя. 1948. 1 февраля.
3. История Севастополя в трех томах. Том III. Севастополь в советский и постсоветский периоды. 1917–2014 гг. 2-е изд. Севастополь: Альбатрос, 2021. 996 с.
4. Калюжная А. Промторг не подготовился к летней торговле // Слава Севастополя. 1951. 22 апреля.
5. Киселев Р. Больше внимания сезонной торговле // Слава Севастополя. 1948. 4 июня.
6. Новый магазин // Слава Севастополя. 1948. 7 ноября.
7. Открылся новый магазин // Слава Севастополя. 1945. 7 апреля.
8. Подпольный магазин // Слава Севастополя. 1948. 24 ноября.
9. Решение исполкома Севгорсовета «О правилах торговли на колхозных рынках города Севастополя» // Слава Севастополя. 1945. 22 сентября.
10. Рубрика «И смех, и грех». Только у нас! // Слава Севастополя. 1948. 15 февраля.
11. Снижение ставок разового сбора и платы за услуги на рынках // Слава Севастополя. 1948. 21 января.
12. Строительство крытого рынка // Слава Севастополя. 1949. 25 июня.